

SINE TIMORE
Revista Multidisciplinaria Democracia, Paz y Seguridad
IUDPAS-FCCSS-UNAH
ISSN: 3080-6682
Número Especial, 2025, pp. 25-40
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16875702>
Enero-diciembre 2025

Pronóstico de homicidios mensuales en Honduras, 2008 - 2023. Un análisis de series de tiempo

Forecasting monthly homicides in Honduras, 2008 - 2023.
A time series analysis

Jennifer Consuelo Soto Hernández
Investigadora independiente, Honduras
soto.jenniferc@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-9894-4403>

Recibido: 11 enero 2025

Aceptado: 25 abril 2025

Resumen

Descripción: El homicidio repercute negativamente en la economía y el desarrollo de la sociedad. Su tasa constituye un indicador global de la violencia sistémica en un país. En las últimas décadas, los países del Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador–, han experimentado una escalada de violencia debido al aumento de flujo en el tráfico de drogas, políticas de seguridad ineficaces, la impunidad y la presencia de maras y pandillas. **Objetivo:** El presente estudio busca determinar un modelo óptimo para realizar pronósticos a corto plazo de homicidios en Honduras. **Metodología:** Se analizaron datos históricos mensuales de homicidios en Honduras entre 2008 y 2023, aplicando el modelo SARIMA y los modelos de suavizado exponencial triple. Se realizó el diagnóstico de los residuos para hacer los pronósticos y posteriormente determinar el modelo con mayor precisión predictiva, según las métricas de error RMSE, MAE y MAPE. **Resultados:** Los resultados evidenciaron que la serie de homicidios es estacional y presenta tendencia a lo largo del tiempo. El modelo SARIMA alcanzó un mejor rendimiento de predicción que el modelo de Holt-Winters con tendencia am-

ortiguada. **Conclusión:** estos hallazgos proporcionan herramientas cuantitativas para el análisis y pronóstico de homicidios en el país para apoyar a los tomadores de decisiones respecto a la seguridad nacional en la generar estrategias y políticas para disminuir la violencia.

Palabras clave

Series de tiempo; SARIMA; Holt-Winters; pronóstico; homicidios; Honduras

Abstract

Description: Homicide has a negative impact in the economy and development of society. Its rate is a global indicator of the systemic violence in a country. In recent decades, the Northern Triangle countries –Guatemala, Honduras and El Salvador–, have been experimenting an increasing violence due to growing drug trafficking activities, ineffective security policies, impunity and the presence of maras and criminal gangs. **Objective:** This study aims to identify an optimum model for generating short-time forecasts of homicides in Honduras. **Methodology:** Historical data of monthly homicides between 2008 and 2023 were analyzed using SARIMA models and triple exponential smooth models. Residual diagnosis was conducted to validate the forecast and identify the model with the most precise forecast, according to the RMSE, MAE and MAPE error metrics. **Results:** The results indicate that the homicide series is stationary and exhibits trends over time. The SARIMA model achieves better predictions than the Holt-Winters model with damp trends. **Conclusion:** These findings provide quantitative tools for the analysis and forecasting of homicides in the country, to support decision-makers regarding national security in generating strategies and polices to reduce violence.

Keywords

Time series; SARIMA; Holt-Winters; forecasting; homicides, Honduras

Sumario

Introducción
 Revisión de la literatura
Metodología
 Modelo SARIMA
 Modelo Holt-Winter
 Evaluación del modelo
Resultados
Conclusiones
Referencias

1. Introducción

El homicidio es uno de los crímenes más estudiados en el mundo, pues conlleva consecuencias devastadoras para las víctimas, sus familias y la sociedad. Su naturaleza lo convierte en un indicador robusto para medir los niveles de seguridad en un país o una región. Asimismo, el homicidio está relacionada con problemas estructurales como la desigualdad, los conflictos personales, desempleo, operaciones criminales de grupos organizados, motivos sociopolíticos, entre otros (UNODOC, 2023).

América Latina es la región con la mayor tasa de homicidios del mundo, alcanzando 16 muertes violentas por cada 100 000 habitantes. Estas muertes violentas son perpetradas mayormente con armas de fuego a manos del crimen organizado y pandillas, afectando principalmente a hombres entre 15 y 44 años (UNODOC, 2023). Sin embargo, Hernández (2022) plantea que el alto nivel de homicidios no es característico de todo el continente, sino que se concentra en países con características específicas, particularmente aquellos países donde predomina la desigualdad, la baja escolaridad, la falta de oportunidades y la debilidad del estado de derecho.

Un caso de esta compleja realidad es Honduras, pues la proliferación del crimen de las últimas décadas lo posicionó como uno de los países más violentos del mundo. Esto ha generado una crisis de violencia potenciada por las altas tasas de impunidad debido a legislaciones permisivas, la débil aplicación de la ley y la reducción de penas. Así como la disparidad en la asignación de fondos, favoreciendo a la Seguridad y defensa y no a la investigación de los delitos referentes a violencia y crimen organizado (Porter & Riesenfeld, 2020)

Actualmente, Honduras se posiciona como uno de los países con mayores tasas de homicidio del continente americano, y la tasa más alta en América Central, aunque en los últimos años los homicidios han disminuido progresiv-

amente (UNODOC, 2023). Sin embargo, en 2023 registró una tasa anual de 34.5 homicidios por cada 100 000 personas (ONV-UNAH, 2014) y según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal mexicano (CCSPJP, 2024), San Pedro Sula ha ocupado el primer lugar durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014 pero en 2023 se ubicó en el lugar 48, mientras que Tegucigalpa alcanzó el lugar 50.

Esta situación de violencia está ligada principalmente al crimen organizado, el narcotráfico, las presencia de maras y pandillas y los alto índices de corrupción institucional (Young & Wackett, 2023). Como parte del denominado Triángulo Norte, junto con El Salvador y Guatemala, Honduras se ha consolidado como un corredor logístico importante en el trasiego de cocaína transnacional, conectando las rutas de producción en Sudamérica hacia los mercados de consumo en México y Estados Unidos, en particular los departamentos de la Costa Norte, Cortés y Copán (Carías, 2021)

Partiendo de esta situación, la comprensión de la violencia resulta fundamental para que los tomadores de decisiones concentren sus esfuerzo en formular políticas públicas de seguridad y proponer estrategias efectivas para la prevención de violencia basadas en evidencia científica (Restrepo-Betancur, 2022; Ashby, 2023; Cano et al., 2024), en aras de la paz y el bienestar ciudadano. Además, conocer los patrones de actividades delictivas en el tiempo permite a las autoridades adelantarse a las situaciones y lugares donde se producirá un delito (García-Gómez et al., 2022).

Tradicionalmente en criminología, los estudios sobre pronóstico se han enfocado en la tasa de crimen de una región, por ejemplo, Ashby (2023) compara la precisión de diez modelos estadísticos para pronosticar el crimen en doce ciudades de Estados Unidos, enfatizando la importancia de estas herramientas cuantitativas en la planificación de recursos y la asignación de personal para reducir los niveles de criminalidad. Mientras que Noor et al (2022) pro-

ponen los modelos autorregresivo integrado de medias móviles estacional (SARIMA) para predecir con exactitud la tasa mensual de criminalidad en Arabia Saudita, considerando los delitos de robo, asesinato, secuestro y ciberdelitos.

En Latinoamérica, se han analizado el número de homicidios usando modelos de series de tiempo, así como modelos de *Machine Learning*, pues ofrecen pronósticos de gran precisión. Adicionalmente, estos estudios destacan las tendencias en los homicidios y el comportamiento estacional marcado (García-Gómez et al., 2022; Benavides Osorio, 2018; Vivas Paspuel & Vivas Paspuel, 2024). Estos hallazgos resaltan la importancia de los modelos predictivos avanzados para capturar la complejidad de la violencia homicida.

En este contexto, este estudio busca determinar el modelo estadístico más preciso para pronosticar el número total de homicidios mensuales en Honduras desde enero a diciembre 2025, mediante el modelo SARIMA y el modelo de suavizado exponencial Holt-Winters. Inicialmente se pretende analizar el comportamiento de los homicidios identificando su tendencia y estacionalidad a lo largo del tiempo, encontrar los parámetros óptimos que proporcionen el mejor ajuste y finalmente comparar la capacidad predictiva de los modelos usando las métricas RMSE (error cuadrático medio), MAE (error absoluto medio) y MAPE (error porcentual medio) para determinar cuál es más preciso.

Este documento se estructura de la siguiente manera, en la sección 1 se realiza una revisión de la literatura, en la sección 2 se explica la metodología, así como algunos conceptos importantes sobre análisis de series de tiempo. En la sección 3 se muestran en detalle los resultados y se discuten los mismos. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones se presentan en la sección 4.

Revisión de la literatura

La revisión de literatura sobre homicidios en Latinoamérica revela patrones complejos que requieren análisis multidimensionales. En particular, hay investigaciones que se enfocan en el análisis del homicidio, como Zambrano (2022), que comparó el número de homicidios entre hombres y mujeres en Colombia. Los resultados mostraron que los hombres presentaban mayores conductas de agresividad. Y a pesar de la disminución de los homicidios a lo largo de los años, los casos aumentaron notoriamente después del confinamiento en 2020. Además, tanto el número de homicidios total, como los desagregados presentaron patrones de estacionalidad, por ende, el autor ajustó modelos SARIMA para cada uno.

También se han explorado modelos para el pronóstico del número mensual de homicidios dolosos usando modelos autorregresivos integrado de medias móviles (ARIMA), modelos de suavizado exponencial y modelos de *Machine Learning*: red neuronal recurrente de tipo LSTM (Long-short term memory) y Neural Prophet. García-Gómez et al (2022) se enfoca en los 16 municipios con mayor ocurrencia en el estado de Guanajuato y demuestra que no hay diferencias significativas entre los modelos, de tal manera que los modelos menor complejidad computacional son igual de competentes al predecir. Por otra parte, Vivas Paspuel y Vivas Paspuel (2024) al analizar los homicidios en Ecuador concluye que a partir de los modelos de red neuronal se obtienen buenos pronósticos.

En Brasil, Goulart et al. (2024) exploraron las cifras mensuales de delitos con letalidad violenta en el estado de Río de Janeiro, Brasil, usando ARIMA, suavizado exponencial y de red neuronal autorregresiva (AR-NN). Los autores concluyen que el modelo ARIMA presenta los mejores pronósticos según las métricas de error absoluto medio (MAE) y error porcentual absoluto medio (MAPE). Mientras que De Souza (2019), incluye variables climatológicas como temperatura, humedad, viento y precipitación para predecir los homicidios intencionales en Mato Grosso. De manera que el modelo ARI-

MA con variable de temperatura es el modelo más parsimonioso.

Finalmente, estudios previos sobre la violencia homicida en Honduras se han centrado en analizar la tendencia en mortalidad por homicidios y los años de vida potencialmente perdidos (Mendoza, 2017; Nolasco, 2018), así como las características demografía de las víctimas y el uso generalizado de armas de fuego en los homicidios (Landa-Blanco et al., 2020). Complementariamente, otras investigaciones han profundizado en el análisis espacial de la violencia homicida en el país (OVN-UNAH, 2019; Yup De León, 2021). Sin embargo, existe un vacío en la aplicación de modelos de pronóstico de homicidios usando el modelo ARIMA y suavizado exponencial.

Por lo anterior, este estudio pretende contribuir en la generación de conocimiento aplicado para el estudio de la violencia homicida en los países, su comprensión y explorar herramientas para su predicción. Los hallazgos encontrados pretenden ofrecer herramientas que contribuyan a la información en la toma de decisiones y diseño de políticas de seguridad nacional efectivas en la construcción de la paz y el bienestar ciudadano.

2. Metodología

En esta investigación se adoptó un diseño longitudinal no experimental de tipo transversal, considerando que la recolección de datos se realizó en un período específico en el tiempo. Se siguió un enfoque explicativo al predecir el comportamiento de la variable de estudio (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018). Para el análisis se abarcó la totalidad de homicidios registrados mensualmente en Honduras y se consideró una muestra de 192 datos que abarca desde enero 2008 a diciembre 2023.

Los datos utilizados para el estudio fueron proporcionados por el Observatorio de la Violencia (OVN-UNAH), adscrito al Instituto

Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

El preprocesamiento de los datos, el análisis y modelado de la serie de tiempo se realizó con el software estadístico R versión 4.4.1. Además, todos los gráficos se realizaron en este software. Se consideró el valor $p < 0.05$ como estadísticamente significativo.

Para este estudio se define una serie de tiempo como una secuencia ordenada de observaciones de una variable en intervalos regulares de tiempo t , expresada como Y_t .

Según Hyndman & Athanasopoulos (2021), una serie de tiempo se puede descomponer en sus cuatro características principales:

- tendencia, T_t , describe el aumento o decrecimiento de la serie en el tiempo ciclo;
- el ciclo C_t , la variación en forma de onda que se observa alrededor de la tendencia y refleja comportamientos de la serie influenciados por las estaciones;
- la estacionalidad S_t , el comportamiento periódico de la serie en el lapso de un año y,
- la irregularidad o ruido I_t , la variación aleatoria de la medición del error u otras causas.

Además, existen dos métodos ampliamente aceptados para modelar la relación entre las componentes de la serie y el tiempo:

- Modelo aditivo: se asumen cuando las tres componentes observables son independientes y la irregularidad engloba los factores irrelevantes que se desconoce.
- Modelo multiplicativo: se aplica cuando la magnitud de las fluctuaciones estacionales de la serie aumenta o disminuye proporcionalmente con la tendencia de la serie.

Adicionalmente, la autocorrelación es la relación que existe entre los valores de la serie temporal y los valores de la misma serie en momentos anteriores. El valor de rezago o retardo es el valor que toma la variable en el periodo

anterior. Y ruido blanco, es una sucesión cuyas observaciones son aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas y con media cero.

En general, para el pronóstico de los homicidios se siguió el procedimiento clásico en etapas: preprocesamiento de datos, visualización de la serie de tiempo, transformaciones matemáticas, especificación del modelo, estimación del modelo, diagnóstico de los residuos del modelo, finalmente realizar los pronósticos (Hyndman & Athanasopoulos, 2021)

Inicialmente se preprocesaron los datos en formato de series de tiempo y visualizaron en una gráfica. Luego se realizó un análisis descriptivo calculando media, desviación estándar, valor máximo y mínimo. Se descompuso la serie en sus componentes principales y, a partir de la gráfica, se identificó que la serie presenta variaciones marcadas en diferentes momentos, por lo que, para estabilizar la varianza, se aplicó la transformación de potencias de Box-Cox, y el valor lambda respectivo se calculó a partir de la función planteada por Guerrero (1993). La transformación de Box-Cox se define como:

$$w_t = \begin{cases} \log(y_t), & \text{si } \lambda = 0 \\ \frac{y_t^\lambda - 1}{\lambda}, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

A partir de los datos transformados, se ajustó el modelo SARIMA y Holt-Winters. Posteriormente se realizó el diagnóstico de los residuos para cada modelo. Los residuos deben ser independientes entre sí y tener media cero, en caso contrario se debe realizar una corrección por sesgo para los pronósticos. Al analizar la independencia de los residuos se graficó la función de autocorrelación (ACF) y realizó la prueba de Ljung-Box, adicionalmente se verificó si los residuos seguían una distribución normal con la prueba de Shapiro-Wilk. En la elección del modelo con mejor ajuste a los datos se consideró el criterio de Akaike (AIC). Finalmente, se calcularon los pronósticos y se comparó el rendimiento de cada uno mediante validación simple y así elegir el modelo óptimo.

2.1 El modelo SARIMA

De acuerdo con Cowpertwait & Metcalfe (2009), el modelo multiplicativo ARIMA estacional o SARIMA $(p,d,q)(P,D,Q)[s]$, incluye:

- término autorregresivo AR(p),
- medias móviles MA(q),
- componente de integración I(d) no estacional,
- componente autorregresiva AR(P),
- medias móviles MA(Q) e
- integración (D) estacional

Se representa como:

$$\Phi(B^s)\phi(B) (1-B^s)^D (1-B)^d y_t = \Theta(B^s)\theta(B)\epsilon_t$$

Donde la parte no estacional está dada por los polinomios de orden p y q:

$$\phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p$$

$$\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q$$

Y la parte estacional con los polinomios de orden P y Q:

$$\Phi(B^s) = 1 - \Phi_1 B^s - \Phi_2 B^{2s} - \dots - \Phi_P B^{Ps}$$

$$\Theta(B^s) = 1 - \Theta_1 B^s - \Theta_2 B^{2s} - \dots - \Theta_Q B^{Qs}$$

Tal que s es el número de observaciones al año, $B y_t = y_{t-1}$ es el operador de rezago, y ϵ_t , es error de la serie.

Para el análisis de la serie con el modelo ARIMA estacional, se aplicó la metodología de Box Jenkins que consiste en tres pasos iterativos: identificación, estimación y diagnóstico (Box et al., 2016). Los modelos ARIMA exigen estacionariedad de la serie de tiempo, es decir, la media y la varianza permanecen constantes en el tiempo, por lo que se realizó la prueba de raíces unitaria Dickey-Fuller aumentada (ADF).

En caso de que el resultado sea significativo, la serie es estacionaria. Si no es estacionaria, se diferencia la serie tantas veces sea necesario para que logre la estacionariedad. Además, para determinar si la serie era estacional, se realizó la prueba Kruskal Wallis.

La presencia de autocorrelación se determinó con la prueba de Ljung-Box. Con el gráfico de la función de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) se trató de determinar el posible orden de las componentes SARIMA.

En la estimación, se compararon los diferentes posibles modelos con el criterio de Akaike corregido (AICc), con una variación del algoritmo de Hyndman-Khandakar (Hyndman & Athanasopoulos, 2021). Finalmente, para el diagnóstico de los residuos, se graficaron el ACF y PACF y verificó si los residuos son ruido blanco.

2.2 El modelo Holt-Winter

Un modelo ampliamente utilizado para el pronóstico de series de tiempo en cortos periodos es el suavizado exponencial. Este método está basado en promediar valores en múltiples periodos para eliminar el ruido existente, identificar patrones con mayor facilidad, describir y estimar las componentes de la serie sin necesidad de una estructura predeterminada (Shmueli & Lichtendahl, 2016). Para las series que presentan tendencia y estacionalidad, se aplican los modelos de suavizado exponencial triple, también llamado Holt-Winters.

El modelo de Holt-Winters se construye a partir de una ecuación para calcular los pronósticos puntuales y tres ecuaciones que cambian en el tiempo t : una para el nivel, tendencia y patrón estacional de la serie de tiempo. Holt-Winters presenta dos variaciones respecto al patrón estacional; el modelo aditivo, cuando la componente estacional son constantes en el tiempo y el modelo multiplicativo, cuando la componente estacional cambia según el nivel de la serie (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

El modelo aditivo se define como:

$$\begin{cases} \ell_t = \alpha(y_t - s_{t-m}) + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1}) \\ b_t = \beta^*(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta^*)b_{t-1} \\ s_t = \gamma(y_t - \ell_{t-1} - b_{t-1}) + (1 - \gamma)s_{t-m} \end{cases}$$

Donde:

- m es periodo estacional,
- ℓ_t corresponde al nivel de la serie,
- b_t denota una estimación de la tendencia y
- s_t es la componente estacional.

Y los parámetros de suavizamiento

- α para el nivel,
- β^* para la tendencia y
- γ para la estacionalidad,

que cumplen $0 \leq \alpha, \beta \leq 1$ y $0 \leq \gamma \leq 1 - \alpha$.

La ecuación de pronóstico está definida como

$\hat{y}_{t+h|t} = \ell_t h b_t + s_{t-m+h_m^+}$, tal que h el número de periodos en el futuro que se desean predecir y $h_m^+ = [(h - 1) \text{mod } m] + 1$.

Mientras que el modelo multiplicativo es:

$$\begin{cases} \ell_t = \alpha \frac{y_t}{s_{t-m}} + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1}) \\ b_t = \beta^*(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta^*)b_{t-1} \\ s_t = \gamma \frac{y_t}{\ell_{t-1} + b_{t-1}} + (1 - \gamma)s_{t-m} \end{cases}$$

La ecuación de pronóstico se expresa como:

$$\hat{y}_{t+h|t} = (\ell_t h b_t) s_{t-m+h_m^+}$$

Hyndman et al. (2008) proponen un modelo que mejora la precisión de los pronósticos es el modelo aditivo con tendencia amortiguada, donde ϕ es el factor de amortiguamiento, tal que $0 \leq \phi \leq 1$ y:

$$\begin{cases} \ell_t = \alpha(y_t - s_{t-m}) + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + \phi b_{t-1}) \\ b_t = \beta^*(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta^*)\phi b_{t-1} \\ s_t = \gamma(y_t - \ell_{t-1} - \phi b_{t-1}) + (1 - \gamma)s_{t-m} \end{cases}$$

La ecuación de pronóstico para este modelo es:

$$\hat{y}_{t+h|t} = \ell_t \phi b_t + s_{t-m+h_m^+}$$

2.3 Evaluación del modelo

Para la evaluación de la precisión de los pronósticos obtenidos en los modelos SARI-MA y Holt-Winters, se dividió la serie de homicidios en dos conjuntos: datos de entrenamiento, que comprenden desde enero de 2008 hasta diciembre de 2020, y datos de prueba, abarcando desde enero de 2021 hasta diciembre de 2023.

Esta división permite analizar los errores de predicción definidos como los valores observados menos los valores pronosticados estimados. Las métricas seleccionadas fueron el error cuadrático medio (RMSE), el error absoluto medio (MAE) y el error porcentual absoluto medio (MAPE). Es importante mencionar que cuanto más pequeñas sean estos valores, mejor es el desempeño predictivo del modelo (Xian et al., 2023). Es así como Hyndman y Athanasopoulus (2021) expresan los errores de predicción como $(e_t = y_t - \hat{y}_t)$ y las métricas de evaluación como:

$$RMSE = \sqrt{\text{media}(e_t)^2}$$

$$MAE = \text{media}(|e_t|)$$

$$MAPE = \text{media}\left(\left|\frac{100e_t}{y_t}\right|\right)$$

3. Resultados

Para modelar cualquier serie de tiempo, es imprescindible graficar y observar los patrones presentes en la elección del modelo adecuado. En la figura 1 se presenta la serie histórica de los homicidios mensuales en Honduras entre 2008 a 2023. En ese periodo se registraron 79 536 homicidios. Se observa que desde 2008 a 2013, los homicidios siguieron una tendencia creciente, entre 2015 a 2018 disminuyeron y partir de 2019, el total de homicidios se establece en un rango, sin presentar una tendencia específica.

En promedio, se contabilizaron 414 homicidios por año, con una desviación estándar anual de 12 homicidios. En diciembre de 2012 se registraron 738 homicidios, el valor máximo, mientras que el valor mínimo fue de 233 homicidios en abril de 2020 (figura 1).

Figura 1.

Número total de homicidios mensuales en Honduras, enero 2008 a diciembre 2023

La descomposición aditiva de la serie en sus componentes principales, evidencia que la serie no es estacionaria (figura 2). De esta manera, al no tener varianza constante, se realizó una transformación Box-Cox para estabilizarla la serie, considerando el valor de lambda de 0.638. Además, se observó que la serie presenta componente estacional. Por ello, se aplicó la prueba de Kruskall Wallis. Según los resultados, el valor p fue igual a 5.222442e-05, por lo tanto, la serie presenta patrón estacional en el intervalo de 12 meses, y cambia ligeramente a lo largo del tiempo.

Figura 2.

Descomposición aditiva de la serie de homicidios mensuales en Honduras, enero 2008 a diciembre 2023

Modelo SARIMA

El modelo que mejor se ajusta a los datos es un SARIMA (0,1,1)(2,0,0)[12]. Los parámetros del modelo, su error estándar y nivel significancia se especifican a continuación (tabla 1):

Tabla 1.

Parámetros estimados del modelo SARIMA estacional

Modelo	Valor estimado	Error estándar	Valor p
ma1	-0.5932	0.0634	2.2358e-17
sar1	0.1420	0.0721	0.0504
sar2	0.2095	0.0758	0.0063

En el diagnóstico de los residuos estimados (figura 3), el ACF presenta dos rezagos significativos, que superan las bandas de confianza del 95%.

Figura 3.

Residuos estimados del modelo SARIMA(0,1,1)(2,0,0)[12]

Sin embargo, según la prueba de Ljung-Box aplicada a los residuos y considerando 36 rezagos, no hay autocorrelación significativa. Mientras que, a partir del test de Shapiro-Wilk para estudiar normalidad, los resultados indican que los residuos siguen una distribución normal (tabla 2). Por tanto, como se cumple los criterios de normalidad e independencia para los residuos.

Tabla 2.

Resultados de las pruebas de hipótesis para el diagnóstico de los residuos de SARIMA (0,1,1)(2,0,0)[12]

Prueba de hipótesis	Valor p
Ljung-Box	0.545
Shapiro Wilk	0.533

Modelo Holt-Winter

Otro método ampliamente utilizado para realizar pronósticos es el suavizado exponencial. Como la serie tiene tendencia y es estacional se consideró el modelo de Holt-Winters con método aditivo y multiplicativo. El modelo con menor AIC es Holt-Winters con tendencia amortiguada (tabla 3).

Tabla 3.

Criterio de Akaike para los modelos Holt-Winters

Modelo	AIC
aditivo	1649.258
aditivo con tendencia amortiguada	1648.352
aditivo sin tendencia	1648.726
multiplicativo	1668.111

Los parámetros del modelo aditivo con tendencia amortiguada son:

$$\alpha = 0.4138679, \beta = 0.003486175,$$

$$\gamma = 0.0001005143 \text{ y } \phi = 0.4138679.$$

Y a partir del diagnóstico de los residuos se determina que siguen una distribución normal y son independientes entre sí (tabla 4).

Tabla 4.

Resultados de las pruebas de hipótesis para el diagnóstico de los residuos de Holt-Winters con tendencia amortiguada

Prueba de hipótesis	Valor p
Ljung-Box	0.7427263
Shapiro Wilk	0.3703

Comparación de modelos

Al comparar los resultados del grupo de entrenamiento y prueba de ambos modelos, se determinó que, según el RMSE, MAE y MAPE el modelo óptimo para realizar pronósticos es SARIMA (0,1,1)(2,0,0)[12], dado que los datos de prueba resultaron ser menores (tabla 5).

Tabla 5.

Evaluación de los modelos SARIMA y Holt-Winters con tendencia amortiguada

		RMSE	MAE	MAPE
Entrenamiento	SARIMA	4.966688	3.830660	5.381835
	Holt-Winters	4.455648	3.393487	4.788797
Prueba	SARIMA	8.233515	6.869979	12.411278
	Holt-Winters	8.335274	6.982230	12.582982

La tabla 6 presenta los valores puntuales pronosticados para el modelo ARIMA (0,1,1)(2,0,0) [12].

Tabla 6.

Pronósticos puntuales del modelo ARIMA (0,1,1)(2,0,0)[12] para el año 2025

Mes	ARIMA (0,1,1)(2,0,0)[12]
Enero	261
Febrero	238
Marzo	247
Abril	250
Mayo	261
Junio	261
Julio	257
Agosto	235
Septiembre	242
Octubre	248
Noviembre	242
Diciembre	234

La figura 4 presenta los pronósticos de los homicidios mensuales en Honduras para el año 2024 junto con los intervalos de confianza en 80% y 95% para el modelo SARIMA(0,1,1)(2,0,0)[12], con los datos de la serie transformada.

Figura 4.

Pronóstico de homicidios mensuales en Honduras desde enero a diciembre 2024 con el modelo SARIMA (0,1,1)(2,0,0)[12]

Discusión

Es posible estudiar el comportamiento de los homicidios mensuales en la figura 1, a partir de 2008, el total de homicidios mensuales creció hasta alcanza su valor máximo en 2012. Este fenómeno coincide con la búsqueda de rutas alternas para el trasiego de droga a lo largo de las fronteras de Honduras y Guatemala (UNDOC, 2013). De hecho, durante 2013 San Pedro Sula alcanzó los 193 homicidios por cada 100000 habitantes (ONV-UNAH, 2014). En los años siguientes se implementaron diferentes estrategias para reducir los homicidios en la región del Triángulo Norte.

La reducción que se observa a partir de 2015 coincide con la incorporación de medidas punitivas y represoras, el aumento de la población carcelaria y del gasto público en materia de seguridad y la depuración policial, aunque presenta un débil Estado de derecho (Mejías, 2020). Mientras que, a emergencia sanitaria de la COVID-19 durante 2020 impactó en el total de homicidios a nivel mundial de forma diferente (UNODOC, 2023), en Honduras los homicidios registraron su valor mínimo en abril de ese año. Además, a finales de 2022 el gobierno central declaró como medida para combatir la violencia y extorsión por parte de las pandillas, el estado excepción en varias zonas del territorio nacional, aunque sin resultados contundentes (Young & Wackett, 2023).

Como la serie presentó tendencia y estacional, se ajustaron los modelos SARIMA y modelos de suavizado exponencial. El modelo SARIMA (0,1,1)(0,2,0)[12], Al incorporar el AIC de los modelos de suavizado exponencial triple, aunque el modelo de Holt-Winters con tendencia amortiguada tiene mejor ajuste, el model Holt-Winters aditivo también resulta ser una buena opción, pues la diferencia entre ambos es mínima. En el diagnóstico de residuos, si bien para el modelo SARIMA y Holt Winters, el ACF mostró al menos un rezago significativo respectivamente, se logró verificar que los residuos son independientes entre sí (Tabla 2 y Tabla 4).

Al evaluar los modelos en la tabla 6, los datos se dividieron en dos conjuntos, los datos de entrenamiento van desde enero hasta diciembre de 2020, y datos de prueba, abarcan desde enero de 2021 hasta diciembre de 2023. Tal como se muestra en la tabla 5 el modelo de Holt-Winters presentó mejor ajuste en la etapa de entrenamiento, pero esto no implica mejores pronósticos (Hyndman & Athanassopoulos, 2021).

El modelo óptimo para realizar pronósticos es el ARIMA estacional, con RMSE, MAE Y MAPE igual a 8.233515, 6.86997 y 12.411278 respectivamente, sin embargo, la diferencia de estas métricas de evaluación es muy pequeña al compararse con el modelo Holt-Winters con tendencia amortiguada, por tanto, se obtiene pronósticos puntuales similares entre sí.

Finalmente, la figura 4 muestra que, a partir del modelo SARIMA(0,1,1)(2,0,0)[12] el número mensual de homicidios disminuirá en comparación en los próximos 12 meses, pues no superan los 300 homicidios al mes. Además, enero, mayo y junio podrían ser los meses con mayor incidencia de homicidios.

4. Conclusiones

En este estudio se analizó la serie de homicidios mensuales en Honduras y determinó el mejor modelo para realizar predicciones de los próximos doce meses, al comparar los modelos SARIMA y modelos de suavizado exponencial triple. El análisis de componentes de la serie mensual reveló que tiene tendencia y comportamiento estacional, con la mayor incidencia en diciembre 2012 y el número más bajo en abril 2020.

Al comparar el AIC de los modelos ARIMA estacional que captura de manera óptima las componentes fue el SARIMA (0,1,1)(2,0,0) [12], Mientras que del modelo de suavizado exponencial fue Holt-Winters con tendencia amortiguada. Respecto a la capacidad predictiva de los modelos, SARIMA (0,1,1)(2,0,0) [12] logró obtener los errores mínimos RSEM, MAE y MAPE, por tanto, se concluye que este

modelo brinda pronósticos más precisos.

Los pronósticos de la serie de homicidios pueden mejorar y motivado por las fluctuaciones presentes en la serie histórica, se podría determinar la existencia de varianza condicional y ajustar un modelo autorregresivo con heteroscedasticidad condicional (ARCH) que capture la variabilidad presente a lo largo del tiempo. Además, se sugiere realizar pronósticos de la serie de homicidios mensuales desagregado por sexo y edad, considerando que han aumentado las muertes violentas de mujeres han aumentado en el último año (ONV-UNAH, 2024).

5. Referencias

- Ashby, M. (2023). Forecasting crime trends to support police strategic decision making. *CrimRxiv*. <https://doi.org/10.21428/cb6ab371.8c79f146>
- Benavides Osorio, M. V. (2018). La violencia en países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA). Análisis retrospectivo, 1999-2015. *Población y Desarrollo- Argonautas Y Caminantes*, 13, 67-73. <https://doi.org/10.5377/pdac.v13i0.5630>
- Box, G. E. P., Jenkins, G., Reinsel, G., & Ljung, G. (2016). *Time Series Analysis* (5ta ed.). Wiley.
- Cano, I., Rojido, E., & Borges, D. (2024). *¿Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe?* <https://lav-uerj.org/wp-content/uploads/2024/10/REVISION-SISTEMATICA-HOMICIDIOS-2024-FINAL.pdf>
- Carías, A. (2021). *Muertes bajo la sombra de la impunidad: Femicidio en el contexto del crimen organizado en Honduras*. Centro de Derechos de Mujer. <https://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2021/10/Investigacio%C3%81n-Crimen-organizado-WEB.pdf>
- CCSPJP. (2024). Ranking 2023 de las 50 ciudades mas violentas del mundo [Boletín]. https://geoenlace.net/seguridadjusticiaypaz/archivo/62fc76_9c69629705.pdf
- Cowpertwait, P. S. P., & Metcalfe, A. V. (2009). *Introductory time series with R*. Springer.
- De Souza, F. (2019). *Modelagem de série temporal de homicídios dolosos registrados em cuiabá e várzea grande com variáveis mesoclimáticas pelo método de box-jenkins* [Tesis de Grado, Universidade de Cuiabá]. <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/23800/1/Fabiane%20de%20Sousa%20Melo.pdf>
- García-Gómez, J. H., Valdez, S. I., & Martínez, H. C. (2022). *Evaluación comparativa de algoritmos de predicción aplicados al conteo de homicidios dolosos en México*.
- Goulart, J. L. D. J., Provenza, M. M., Xavier, V. L., Lima, I. C. D. A., Simões, P. H. C., & Siqueira, J. C. (2024). Previsões de séries temporais para os crimes de letalidade violenta no Rio de Janeiro através dos modelos de estado e sua-avização exponencial, ARIMA e redes neurais autorregressivas. *Caderno Pedagógico*, 21(10), e8626. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n10-041>
- Guerrero, V. (1993). Time series analysis supported by Power Transformations. *Journal of Forecasting*, 12(1), 37-48. <https://doi.org/10.1002/for.3980120104>
- Hernández, H. (2022). Homicidios en América Latina y el Caribe: Magnitud y factores asociados. *Notas de Población*, 48(113), 119-144. <https://doi.org/10.18356/16810333-48-113-6>
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (1ª. Ed). McGraw-Hill Education.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3.a ed.). <https://otexts.com/fpp3/>
- Hyndman, R., Koehler, A., Ord, J. K., & Snyder, R. (2008). *Forecasting with exponential smoothing: The state space approach*. Springer. <https://robjhyndman.com/expsmooth/>
- Landa-Blanco, M., Cheon, H., Reyes Flores, L. G., Spohn, C., & Katz, C. M. (2020).

- Violence in Honduras from 2008 to 2018. *Injury Prevention*, 26(2), 191-193. <https://doi.org/10.1136/injuryprev-2019-043536>
- Mejías, S. A. (2020). *El exitoso descenso de los homicidios en Honduras y el alcance de sus efectos en términos de seguridad*. Instituto Elcano
- Melo, F. D. S. (2019). Modelagem de série temporal de homicídios dolosos registrados em Cuiabá-MT e Várzea Grande com variáveis mesoclimáticas pelo método de Box-Jenkins [Tesis de maestría, Universidade de Cuiabá]. <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/23800/1/Fabiane%20de%20Sousa%20Melo.pdf>
- Mendoza, Z. P. C. (2017). “*Caracterización Sociodemográfica De La Población Muerta Por Homicidio En Honduras (2009–2013) Y Años De Vida Potencialmente Perdidos En Jóvenes De Entre 15 Y 34 Años*”. [Tesis de Grado]. Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Nolasco, A. E. C. (2018). *Mortalidad por homicidio en San Pedro Sula, Honduras, período 2008-2013* [Tesis de Grado]. Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Noor, T. H., Almars, A. M., Alwateer, M., Almaliki, M., Gad, I., & Atlam, E.-S. (2022). SARIMA: A Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model for Crime Analysis in Saudi Arabia. *Electronics*, 11(23), 3986. <https://doi.org/10.3390/electronics11233986>
- ONV-UNAH. (2014). *Boletín No. 32 Mortalidad y otros, enero-diciembre 2013* [Boletín]. IUDPAS-UNAH. <https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/2219-boletin-nacional-enero-a-diciembre-2013-ed-no-32>
- ONV-UNAH. (2024). *Boletín No. 19 Muerte violenta de mujeres y femicidios, enero-diciembre 2023* [Boletín]. IUDPAS-UNAH. <https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/17842-boletin-muerte-violenta-de-mujeres-y-femicidios-ene-dic-2023-ed-no-19>
- OVN-UNAH. (2019). *Boletín especial No. 79 Puntos calientes de Homicidios, 2012-2018* [Boletín]. IUDPAS-UNAH.
- Porter, K., & Riesenfeld, L. (2020). *Criminalidad e inseguridad en Honduras*. WOLA.
- Restrepo-Betancur, L. F. (2022). Evaluación estadística de los homicidios en Sudamérica entre 1990 y 2020. *Revista Científica General José María Córdova*, 20(37), 187-205. <https://doi.org/10.21830/19006586.852>
- Shmueli, G., & Lichtendahl, K. C. (2016). *Practical time series forecasting with R: A hands-on guide* (Second edition). Axelrod Schnall Publishers.
- UNDOC. (2013). *Informe Mundial sobre las Drogas 2013*. Naciones Unidas. https://www.unodc.org/doc/wdr2013/World_Drug_Report_2013_Spanish.pdf
- UNODOC. (2023). *Global Study on Homicide* (UNODOC Research). UNODOC.
- Vivas Paspuel, A. K., & Vivas Paspuel, D. A. (2024). Violencia en Ecuador: Análisis de Homicidios Mediante Series de Tiempo. *INGENIO*, 7(1), 5-12. <https://doi.org/10.29166/ingenio.v7i1.4546>
- Xian, X., Wang, L., Wu, X., Tang, X., Zhai, X., Yu, R., Qu, L., & Ye, M. (2023). Comparison of SARIMA model, Holt-winters model and ETS model in predicting the incidence of foodborne disease. *BMC Infectious Diseases*, 23(1), 803. <https://doi.org/10.1186/s12879-023-08799-4>
- Young, E., & Wackett, K. (2023). *Honduras. Country Condition Bulletin*. Migration and Asylum Lab.
- Yup De León, P. D. (2021). Análisis espacial de violencia homicida en la región norte de Centroamérica (2019-2020). *Revista Latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto*, 2(4), 99-114. <https://doi.org/10.5377/rlpc.v2i4.11820>
- Zambrano, D. (2022). *Homicidios en Colombia: Un análisis comparativo entre sexos en el tiempo*. Fundación Universitaria Los Libertadores. <https://repository.libertadores.edu.co/items/3426511c-7e2d-4a6e-8f96-63d73bf186b5>

Declaración de conflicto de interés

La autora afirma cumplir con las normas éticas y de integridad científica en todo momento, de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad académica y las dictaminadas por la presente revista. Y que no tiene ningún conflicto de interés.

Para citar este artículo / To reference this article

Soto, J. (2025). Pronóstico de homicidios mensuales en Honduras, 2008-2023. Un análisis de series de tiempo. *Sine Timore, Revista Multidisciplinaria Democracia, Paz y Seguridad*, (Número Especial), 25-40.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16875702>

Acerca de la autora

Jennifer Soto: Licenciada en Matemáticas con orientación en Estadística, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Sus intereses de investigación se centran en el análisis de series de tiempo, violencia homicida y estudio de indicadores socioeconómicos asociados a las principales dinámicas demográficas de Honduras.